

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHI - PEDAGOG FAOLIYATIDA MUOMALA MADANIYATI VA PSIXOLOGIYASI.

Usmonova Nodira Raximovna

Qo'qon shaxar 37-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314527>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muloqot turlari. Muloqotga kirishish, Sharq mutafakkirlari muloqot va uning ijtimoiy munosabatlar jarayonidagi roli haqida, "O'zaro muloqot" ("kommunikatsiya") tushunchasining mohiyati, "Pedagogik muloqot" tushunchasining mohiyati Pedagogik muloqot vazifalari haqidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik muloqot; kommunikativ xususiyatlar; jonli muloqot; kasbiy funksional javobgarlik; kasbiy pedagogik muloqot; tarbiyaviy didaktik; kommunikativ madaniyat; ruhiy psixik to'siq; pedagogik ta'sir vositasi; kasbiy – axloqiy fenomen; pedagogik ijodkorlik; kasbiy – ijodiy kategoriya; pedagogik kommunikatsiya;

Аннотация. Эта статья о типах коммуникации. Приведены сведения о введении в коммуникацию, рассуждениях мыслителей Востока о коммуникации и ее роли в процессе общественных отношений, сущности понятия «взаимное общение» («коммуникация»), сущности понятия «педагогическое общение» и задачах педагогического общения.

Ключевые слова: Педагогическое общение; коммуникативные особенности; живое общение; профессиональная функциональная ответственность; профессиональное педагогическое общение; образовательная дидактика; коммуникативная культура; духовный и психологический барьер;

Abstract. This article provides information on the types of communication. Introduction to communication, Eastern thinkers about communication and its role in the process of social relations, the essence of the concept of "mutual communication" ("communication"), the essence of the concept of "Pedagogical communication" and the tasks of pedagogical communication.

Keywords: Pedagogical communication; communicative features; live communication; professional functional responsibility; professional pedagogical communication; educational didactics; communicative culture; spiritual and psychological barrier; means of pedagogical influence; professional-ethical phenomenon; pedagogical creativity; professional-creative category; pedagogical communication.

Muomala – axborot jarayonidir. Axborot ikki yunalishda: boshqarish sub'ektidan (pedagogdan) boshqarish ob'ektiga (Tarbiyalanuvchilarga) boradi va aksincha – ob'ektdan sub'ektga boradi. Pedagog bevosita shaxslararo muomaladan o'z tarbiyalanuvchilari, o'z tarbiyalanuvchilariga ham maqsadga qaratilgan axborotni, ham uning tarbiyalanuvchilarga murojatida tagma'no tarzida botinib kirib boradigan axborotni ma'lum qiladi.

Pedagog muomala vositasi orqali qanday axborot olishini qarab chiqar ekanmiz, tarbiyalanuvchining shaxsi haqidagi axborotning muhimligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bevosita muomala shaxsni g'oyat xilma-xil sharoitlarda va ko'rinishlarda o'rganishga imkon beradi. U faqat shaxsning hulq-atvorida namoyon bo'ladigan yorqin va eng ta'sirchan tashqi belgilarnigina qayd etish imkonini berib qolmaydi. Pedagog tarbiyalanuvchilar bilan muomala qilar ekan, juda mayda detallarni ham anglab olishga qodir bo'ladi, bu detallar sirdan qaraganda

unchalik ahamiyatli bo'lmay, shaxsda sodir bo'layotgan, uni tushunish uchun juda muhim bo'lgan zarur ichki jarayonlar ko'rinishlarining alomatlari bo'lishi ham mumkin. Bu xol shaxsni chuqur tushunish imkonini berib, tashqi qatlam ostida boshqa usullar bilan aniqlab bo'lmaydigan narsalarni topish imkonini beradi.

Ayni bir xil hodisaning turli kishilar tomonidan zuhur qilinishidagi farq uning shaxs o'tmishidagi tajribasiga bog'liqligi bilan izohlanadi, bu tajribaning uch jihati bor: umuman hayotiy tajriba, pedagogik faoliyat tajribasi va muayyan jamoa bilan, muayyan tarbiyalanuvchilar bilan muomalada bo'lish tajribasi. Pedagogning boshqa kishilar bilan muomalada bo'lish tajribasi, bu tajribaning boyligi va muntazamlilik darajasi, pedagogning o'zi shaxs sifatida qay darajada shakllanganligi, uning voqelikni qay darajada idrok etishga va olingan axborotga baho berishga qodirligini aniqlab beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, muomalaning yuqorida ko'rsatib o'tilgan barcha vazifalarini qulay tarzda amalga oshirish uni pedagogik muomala, ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshiriladigan muomalaning yuqori darajasi deb ta'riflash imkonini beradi. Hozirgi zamon tarbiyachi-pedagogsii xuddi shunday darajaga erishmog'i lozim

Tarbiyachi-pedagogning tarbiyalanuvchilar bilan muomalasi jarayonida munosabatning ikki xil xissiy (emosional) holati vujudga kelishi mumkin. Pedagogning ijodiy xissiyotlari asosida o'zaro hamkorlikni tashkil eta olish qobiliyati haqiqiy samara beradi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik jarayonning borligi tarbiyachi-pedagogga munosabatni ijodiy hissiyotlar asosida tashkil etishga, bolalar bilan psixologik muloqot o'rnatishga imkon beradi. tarbiyachi-pedagog tarbiyalanuvchilarga biron-bir narsani o'rgata olishi uchun ular bilan munosabatga kirishishi shart. Munosabat odamlar o'rtasidagi birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishning ko'p qirrali jarayonidir. Munosabat birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayriboshlashni o'z ichiga oladi. Bunday axborot ayriboshlanishi munosabatning kommunikativchi jihati sifatida ta'riflanishi mumkin. Munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi harakati nutq jarayonida faqat so'zlar bilan emas, balki harakatlar, xatti- harakatlar bilan ham ayriboshlashdan iborat.

Munosabatga kirishuvchilarning bir-birlarini idrok eta olishlarini taqozo qilishdir. Shunday qilib, yagona munosabat jarayoniga shartli ravishda uchta jihatni kommuniaktiv (axborot o'zlatish), interaktiv (o'zaro birgalikdagi harakat) va perseptiv (o'zaro birgalikda idrok etish) jihatlarni alohida ko'rsatish mumkin.

Nutq bu og'zaki kommunikasiya, ya'ni til yordamida munosabat qilish jarayoni demakdir. Ijtimoiy tajribada biron bir mohiyatni anglatadigan so'zlar og'zaki kommunikasiya vositasi hisoblanadi. So'zlar eshittirib yo ovoz chiqarmasdan aytilishi, yozib qo'yilishi yoki karsaqov kishilarga biron bir mohiyatga ega bo'lgan imo-ishoralar bilan almashinishi mumkin. Odamlar o'rtasidagi munosabatni telegraf orqali axborot berishga uxshatish mumkin emas. Odamlar munosabatiga aloqa bog'lovchilarning hic- hayajoni ham qonuniy ravishda jalb etilgan. U kommunikasiyaning mazmunini hisoblanishi nazarga ham, munosabatga ham, kirishganlarga nisbatan ham muayan tarzda taalluqli bo'lib nutqiy fikr mulohazalar bilan qo'shilgan holda yuzaga chiqadigan bu his-hayajonli munosabatda axborot ayriboshlashning alohida nutqsiz jihati o'zgacha nutqsiz kommunikasiya tarkib topadi.

Pedagog bitta so'zning o'zini tarbiyalanuvchiga goho buyruq, goho iltimos, goho nasihat va hakozo ma'no baxsh etgan xilda turli ohangda talaffo'z eta bilishi kerak. Nutqsiz kommunikasiya imo-ishora, pantomimika, nutqning ohangidagi rang baranglik ham rivojlana boradi. Kommunikasiya jarayonida teskari aloqalar shakllanadi, ya'ni bola ham suhbatining yuzlaridagi ifodani o'qishga uning ohangida ma'qullash yoki ma'qullamaslik alomatini

payqashga katta yoshdagi kishining so'zlariga ilova bo'ladigan va kuchaytiradigan qo'l-barmoqlari va yuz-harakatining ma'nosini tushunishga o'rganadi.

Psixologiyada pedagogik qobiliyatlar deganda insonning muayyan psixologik xususiyatlarini tushunish qabo'l qilingan. Bu xususiyatlar uning tarbiyachi-pedagog vazifasida bolalarni o'qitish va bolalarga ta'lim berishda yuksak natijalarni qo'lga kiritishining sharti hisoblanadi.

Ma'lumki, shaxsning u yoki bu qobiliyatlarini hosil qiluvchi xislatlar va xususiyatlar orasida bir xillari etakchi rol o'ynasa, boshqalari yordamchi rol o'ynaydi. Pedagogik faoliyatda shaxsning o'zaro fikr almashuv bilan bog'liq xususiyatlari etakchi rol o'ynaydi. Birinchi tarkibiy qism-perseptiv, ya'ni idrok qilish sohasiga taalluqli bo'lgan xususiyatlar (ulardan eng muhimrog'i ko'zatuvchanlikdir) yetakchi rol uynaydi, tarbiyachi-pedagogga tarbiyalanuvchining psixologiyasini, uning psixik holatini o'xshash tarzda idrok etish, muayyan xolda umuman sinf kollektivining ahvoriga va xususan mazkur pedagogik vaziyatdagi ahvoriga to'g'ri baho berish imkonini beradi.

Tarbiyachi-pedagog shaxsining o'zaro fikr almashuv bilan bog'liq xususiyatlari Ikkinchi tarkibiy qismi - empatiyaga, ya'ni tarbiyalanuvchilarning psixik holatini tushunishga va ularga achinishga tayyorgarlikni hisoblash mumkin. Buning zarur sharti bolalarga bo'lgan muhabbatdir. Uchinchi tarkibiya qism - tarbiyachi-pedagog shaxsining o'zaro fikr almashuv bilan bog'liq xususiyatlarining uchinchi tarkibiy qismi deb ijtimoiy o'zaro harakatga bo'lgan yuksak rivojlangan ehtiyojni hisoblash mumkin, u bilimlarni boshqalarga berishga, bolalar bilan muomala qilishga intilishda, bolalar jamoasini tashkil etish istagida namoyon bo'ladi.

To'rtinchi tarkibiy - tashkil etish qobiliyati ham pedagogik qobiliyatning tarkibiy qismidir. U barcha tarbiyalanuvchilarning har xil faoliyat turlariga jalb qilinishida, jamoaning har bir tarbiyalanuvchiga ta'sir ko'rsatish quroliga aylanishida, har bir tarbiyalanuvchiga faol vaziyatni ta'minlab berishda namoyon bo'ladi. Tarbiyachi-pedagogda ijtimoiy o'zaro harakatga bo'lgan ehtiyojni muvaffaqiyatli amalga oshirishning sharti bo'lib, unda mavjud bo'lgan pedagogik nazokat maydonga chiqadi.

Tarbiyalanuvchilar bilan munosabatlar sohasidagi eng muhim sosial yo'l-yo'riqlarning ayrimlari ana shulardan iboratdir. Tarbiyachi-pedagogda ularning mavjudligi uning pedagogik nazoratga rioya qilishining zamini va sharti hisoblanadi.

Pedagoglarning o'smirlarga ta'sir ko'rsatishining asosiy mazmuni ularning faoliyatiga rahbarlik qilish zarurati bilan belgilanadi, bu faoliyat o'z-o'zini tashkil qilishning ko'proq ulushini o'ziga qamrab oladi, bu esa tarbiyachi-pedagogning ta'lim-tarbiya jarayonining rahbari sifatida tarbiyalanuvchilarga qo'yadigan talablari mazmunini belgilab beradi. O'smirlar pedagogik talablarni ongli va sidqidildan bajarishlari uchun talab mavzuiga nisbatan tarbiyachi-pedagog va tarbiyalanuvchining bir xil yo'l tutishi zarurdir, u bilish nuqtai nazaridan qiziqarli bo'lishi yoki amaliy jihatdan foydali bo'lishi zarur, yohud hissiyotlarni engillashtirish va hokozolar uchun kerak, boshqacha so'zlar bilan aytganda, kollektiv faoliyat jarayonini qulaylashtirish uchun zarurdir, aks holda talab samarasiz bo'lib qoladi.

Katta yoshdagi o'smirlarga nisbatan tarbiyachi-pedagog homiy yoki tarbiyachi holatida turadi, bu so'zlar V.Dal lug'atida «homiylilik qiluvchi, g'amxo'r, serharakat, sifatida ta'riflanadi.

Tarbiyalanuvchilar bilan muomala qilish pedagogning o'z tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini taqozo etadi. Buning uchun esa u gapirishni bilishi lozim. Gapirishni, muloqot olib borishni doimo O'rganib borish kerak. Bu O'rinda ikki savol tug'iladi: «nimani o'rganish kerak?» va «qanday o'rganish kerak?»

Pedagog jamoa bilan, bolalar guruhlari ayrim tarbiyalanuvchilar bilan gaplasha olishi kerak. U darsni samarali olib borish uchun gapirishni bilishi, suhbat, leksiya, hikoya qilish kabi usullardan foydalanishi, umuman butun ta'lim-tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ya olishi lozim. Tarbiyalanuvchilar bilan gaplasha olish (har qanday shaklda) muayyan qoidalarni bilishni va bu qoidalarni amalga oshirishning muayyan usullarini egallashni nazarda tutadi. Ularni qarab chiqamiz.

Tarbiyalanuvchilar jamoasi bilan muomala ko'pincha suhbat, leksiya, axborot va hokazolar shaklida bo'ladi. xo'sh, bu muomala samarali bo'lishi uchun nimalar zarur? Muomala maqsadini bu xilda ta'riflash tarbiyalanuvchilar muomalasining asosiy ikki turi: rollararo va shaxslararo muomalaning nisbiy mustaqilligi sharoitida uning dialektik birligini ko'rsatib beradi.

Rollararo (amaliy) muomala tashkiliy faoliyatning har xil turlari jarayonida amalga oshiriladi. Faoliyat qatnashchilarining uning maqsadiga, bir-biriga munosabati xarakteriga qarab ular o'rtasida sheriklik yoki o'rtoqlik muomalasi vujudga keladi. o'rtoqlik muomalasi faqat faoliyat qatnashchilarining o'zlari emas, balki xodimlarining faoliyat maqsadiga erishishdagi o'zaro yordami, hayrixohligi va manfaatdorligini nazarda tutadi.

Shaxslararo (erkin) muomala tashkiliy faoliyatdan tashqari amalga oshiriladi. Muomala qiluvchilarning hissiy ko'ngil bog'lashuviga qarab tanishuv, oshna-og'aynigarchilik, do'stlikni farqlash mumkin.

Tarbiyalanuvchilar muomalasining mazmun tomoni ular faoliyatining butun xilma-xilligi bilan belgilanadi. Har bir yoshdagi tarbiyalanuvchilar uchun muomalaning o'ziga xos hissiy-ma'naviy g'oyasi xosdir. Muomalaning asosiy g'oyasidagi farq shunda namoyon bo'ladiki, u har bir yosh bosqichida tarbiyalanuvchi shaxsining shakllanishi va rivojlanishi xususiyatini belgilab beradigan etakchi ijtimoiy munosabatlarni asosiy munosabatlar sifatida O'z ichiga oladi.

Muomalaning asosiy g'oyasi va mazmuni bilan bog'liq ravishda muomala darajalarini qarab chiqish maqsadga muvofiqdir, ular tarbiyalanuvchilar muomalasi ob'ektiv mazmunining chuqurligini aks ettiradi. Muomalaning to'rtta darajasini ajratib ko'rsatish mumkin: faktik, axborot, munozaraviy va oshkoraviy.

Tarbiyachi-pedagogning talabalar bilan davomiy va samarali aloqalarini tashkil etishni kommunikativ qobiliyat bilan bog'laydilar.

Kommunikativ qobiliyat – bu pedagogik o'zaro aloqalar doirasidagi o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladigan muloqot qobiliyatidir.

Psixologiyaga oid adabiyotlarda kommunikativ qobiliyatlarning bir necha guruhlari farqlanadi: Kishining boshqa kishini bilishi. Bu qobiliyatlar guruhida kishiga shaxs sifatida, shaxsning alohida qiyofasi, motivi va xatti-harakatlariga baho berishni, kishining tashqi ko'rinishi, xulqi va ichki dunyosi nisbatiga baho berishni; savlati, imo-ishora, mimika, pantomimikasini «o'qiy» olishni qamrab olinadi. Kishining o'z-o'zini bilishi. U o'z bilimlarini, qobiliyatlarini o'z xarakteri va o'z shaxsining boshqa qirralarini hamda tashqaridan va uning atrofidagi kishilar unga nisbatan qanday baho berishi lozim bo'lsa, shunday baho berishni ko'zda tutadi. Muloqot vaziyatini to'g'ri baholay olish. Bu vaziyatni ko'z atish, uning ko'proq axborot beradigan belgilarini tanlash va unga diqqatni jalb qilish; yuzaga kelgan vaziyatning sosial va psixologik mundarijasini to'g'ri idrok etish va baholash qobiliyatidir.

Tarbiyachi-pedagog faoliyati turlari. Oliy maktab tarbiyachi-pedagogsining kasbiy faoliyati turli yo'nalishlarda bo'ladi. Ulardan eng muhimlari tubandagilar: O'quv pedagogik faoliyat. Bu faoliyat jamiyat talablariga mos ravishda oliy maktabda o'quv jarayonini tashkil etishga yo'naltiriladi. Oliy maktabdagi o'quv jarayoni uchun o'quv va ilmiy-tadqiqot ishlarining

o'zviy bog'liqligi, talabalar faolligi va mustaqil ishlari ijodiy potensial bo'lgan shaxs ahamiyatini oshirish xarakterlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.* – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. AZ Baxodirovna *FORMATION OF A SPIRITUAL WORLDVIEW OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEANS OF GENRES OF FOLK ORAL CREATIVITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN 2023*
5. A.Z. Baxodirovna *“Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati”*, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
6. AZ Baxodirovna *“Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi”*, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
7. P.F. Миннуллина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова *“Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве”* Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
8. AZ Bahodirovna *BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIK ASOSLARI* Tafakkur manzili 4, 59-67 2023
9. Muminova, G. *"HONORARY WOMEN IN UZBEK ART."* Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
10. Irmatova Ma'mura Djuraevna *PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON* IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
11. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. *"PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL."* *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
12. Achilova S. *Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)*
13. NG Malikovna *INTELLEKTUAL O ‘YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AQLIY RIVOJLANTIRISH* Science and innovation 3 (Special Issue 31), 367-371
14. NG Malikovna *MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO 'RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA)* Science and innovation 3 (Special Issue 31), 118-121
15. NG Malikovna, *MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING SHAXS SIFATIDA RIVOJLANISHIDA OYINNING AHAMIYATI* Science and innovation 3 (Special Issue 31), 254-258

16. GM Nazirova, NS Nuraddinovna МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHI MUAMMOLARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 520-525
17. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
18. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
19. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
20. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Наука и технология в современном мире 2 (16), 69-71
21. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
22. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...
23. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES American Journal of Pedagogical and Educational Research 12, 303-306